

PROTSESSUAL MAJBURLOV CHORALARI TASNIFI

Uzbekova Dilshoda Tulkinovna

"Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi va sud ekspertizasi"
yunalishining tayanch doktoranti

E-mail: uzbekovadilshoda20@gmail.com

+998950358666

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292248>

Kalit soʻzlar: protsessual majburlov choralari, tasnif, jinoyat protsessi, ehtiyot choralari, ushlab turish, shaxs huquqlari, jinoyat-protsessual qonunchiligi, Oʻzbekiston, tizimlashtirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, qonuniylik, asoslanganlik, shaxs huquqlarining kafolatlari, jinoyat sud ish yurituvchi.

Har qanday qonunchilikning mazmuni doimo ijtimoiy va tarixiy jihatdan belgilangan boʻladi. Jinoyat-protsessual qonunchiligi esa davlatning jinoyatchilikka qarshi keskin javobidir¹.

Tasniflash - bu obyektlarni (predmetlar, hodisalar, tushunchalar va h.k.) tadqiqot yoki amaliyot maqsadlari uchun muhim ahamiyatga ega boʻlgan muayyan belgilar yoki mezonlar asosida guruhlar (sinflar, toifalar, razryadlar) boʻyicha taqsimlash tizimidir. Tasniflash har bir obyekt maʼlum bir joyni egallaydigan ierarxik tuzilmani oʻrnatishni oʻz ichiga oladi.

Jinoyat protsessida protsessual majburlov choralarini tasniflash - tergov va sud muhokamasining lozim darajadagi tartibini taʼminlash maqsadida jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida nazarda tutilgan, jinoyat protsessi ishtirokchilariga nisbatan qoʻllaniladigan taʼsir choralarining tizimlashtirilgan taqsimoti, qoʻllash asoslari, maqsadi, huquq va erkinliklarni cheklash darajasi, qoʻllash subyektini va ularning qoʻllanilishini optimallashtirish va qonuniylikka rioya etilishini taʼminlash imkonini beruvchi boshqa umumiy belgilar asosida guruhlarga ajratiladi.

Protsessual majburlov choralarini tasniflash ushbu choralar tizimini tushunish va tuzish, shuningdek ularni jinoyat protsessida qoʻllashni optimallashtirish imkonini beradi, chunki uni qoʻllash protsessual majburlov choralari tizimining ichki tuzilishini ochib beradi, alohida choralar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni va ularning jinoyat protsessining umumiy tizimidagi oʻrnini koʻrsatadi; har bir muayyan chorani qoʻllash asoslari va shartlarini tushunishga yordam beradi, bu esa undan qonuniy va asosli foydalanish uchun zarurdir; u yoki bu protsessual majburlov chorasini qoʻllashda koʻzlangan maqsadlarni aniqlash imkonini beradi (masalan, gumon qilinuvchining kelishini taʼminlash, yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olish, hukmning ijrosini taʼminlash); mutanosiblik prinsipiga rioya qilish uchun zarur boʻlgan har bir chorani qoʻllash huquq va erkinliklarni cheklash darajasini baholashga imkon beradi; qaysi organlar va mansabdor shaxslar u yoki bu protsessual majburlov choralarini qoʻllashga haqli ekanligini belgilaydi; har bir chorani qoʻllashda taʼminlanishi kerak boʻlgan shaxs huquqlarining kafolatlarini aniqlashga yordam beradi, masalan, shikoyat qilish huquqi, himoyalash huquqi.

Choralarni tasniflash va qoʻllash amaliyotini tahlil qilish orqali ularning jinoyat protsessi maqsadlariga erishishdagi samaradorligini baholash mumkin. Shunga koʻra, tasniflash

¹ Bulatov B.B. K voprosu o klassifikatsii mer protsessualnogo prinujdeniya // Rossiyskaya yustitsiya. - 2018. - No2. - S. 30-33.

muayyan vaziyatda ishning barcha holatlari va erishilishi lozim bo'lgan maqsadlarni hisobga olgan holda protsessual majburlov chorasini tanlashni maqbullashtirish imkonini beradi. U protsessual majburlov choralarning qonuniy va asosli qo'llanilishiga ham ko'p jihatdan yordam beradi, chunki ularni qo'llash asoslari, shartlari va tartibini aniq belgilab beradi hamda jinoiy ta'qib organlari tomonidan protsessual majburlov choralari suiiste'mol qilinishining oldini olishga yordam beradi, chunki ular vakolatlarining aniq chegaralarini belgilab beradi².

Jinoyat protsessida qo'llaniladigan xilma-xil protsessual majburlov choralari tizimlashtirish nazariyada ham, amaliyotda ham muhim o'rin tutadi. E'tirof etish kerakki, aniq va asosli mezonlarga asoslangan hamda aniq maqsadlarni ko'zlagan tasnif nafaqat har bir choralar guruhining o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga yordam beradi, balki huquqni qo'llovchiga maqsadlarni, qo'llash asoslarini, choralar kombinatsiyasining maqbulligini, shuningdek ular qo'llaniladigan shaxslar doirasini to'g'ri aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, majburlov choralarning tasnifi aniq ifodalangan amaliy ahamiyatga ega, chunki u eng maqbul vositalardan foydalangan holda qonuniy maqsadlarga erishish uchun ushbu choralarning qonuniy va asosli qo'llanilishini ta'minlaydi (yoki hech bo'lmaganda ta'minlashi kerak).

1) ehtiyot choralari - shaxsiy kafillik; munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat; jamoat birlashmasining kafilligi; garov; uy qamog'i; qamoqqa olish;

2) isbot qilish jarayonini ta'minlashga qaratilgan protsessual majburlov choralari - gumon qilinuvchini ushlab turish;

3) tergov va sud muhokamasi jarayonini ta'minlovchi protsessual majburlov choralari - majburiy keltirish; voyaga yetmaganni kuzatuv ostiga olish; harbiy xizmatchining xulq-atvorini qo'mondonlik tomonidan kuzatish; lavozimidan vaqtincha chetlashtirish;

4) jinoyat natijasida yetkazilgan zararni qoplashni ta'minlashga qaratilgan choralar - mol-mulkni xatlash³.

Ushbu tasniflash jinoyat protsessidagi majburlov harakatlarini har tomonlama tushunishdan kelib chiqadi, biroq bir guruhda tasniflash bir qator tergov harakatlari bo'yicha o'tkaziladi, boshqa guruhlarda esa yagona tergov harakatlaridan iborat bo'ladi. Ushbu pozitsiya qonunchilik mazmuni bilan ham o'zini oqlaydi, chunki ushlab turish va ehtiyot choralari haqiqatan ham jinoyat-protsessual qonun normalari bilan alohida tartibga solingan.

O'tkazilgan ilmiy sharh va tahlillar xulosasida ta'kidlash joizki, protsessual majburlov choralari tasniflash jinoyat-protsessual fan va amaliyotining ajralmas elementi hisoblanadi. U mazkur chora-tadbirlar tizimini tuzish, ularni qo'llash asoslari, maqsadlari, shartlari va tartibini aniq belgilash, shaxs huquqlarini himoya qilish kafolatlarini aniqlash imkonini beradi. Protsessual majburlov choralari to'g'ri tasniflash protsessual majburlov choralari qo'llashni optimallashtirishga, suiiste'molchiliklarning oldini olishga, huquqni muhofaza qiluvchi organlar harakatlarining qonuniyligi va asosligini ta'minlashga yordam beradi. Protsessual majburlov choralari tizimli yondashuvsiz jinoyat protsessining samarali ishlashi, fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya etilishi mumkin emas.

² Vasileva Ye.G. Protsessualnoye prinyudeniye: ponyatiye i sistema mer // Rossiyskiy sledovatel. - 2019. - No6. - S. 14-17.

³ Gromov N.A. Protsessualnoye prinyudeniye v ugovnom sudoproizvodstve. - M.: Yurlitinform, 2017.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bulatov B.B. K voprosu o klassifikatsii mer protsessualnogo prinujdeniya // Rossiyskaya yustitsiya. - 2018. - No2. - S. 30-33.
2. Vasileva Ye.G. Protssesualnoye prinujdeniye: ponyatiye i sistema mer // Rossiyskiy sledovatel. - 2019. - No6. - S. 14-17.
3. Gromov N.A. Protssesualnoye prinujdeniye v ugolovnom sudoproizvodstve. - M.: Yurlitinform, 2017.